

IX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE VACUNOLOGÍA
VALENCIA 29, 30 NOV. Y 1 DIC. 2017

“Vacunología: Grandes logros, nuevos retos”

LIBRO DE ABSTRACTS

VALENCIA

www.aev2017valencia.org

ELEMENTOS A CONSIDERAR EN UN DOCUMENTO DE ASENTIMIENTO PARA MENORES EN INVESTIGACIÓN DE VACUNAS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Ferrer Alberó C.¹, Fons-Martínez, J.², Calvo Rigual, F.³, Díez Domingo, J.⁴

¹Facultad de Enfermería. Universidad Católica Valencia San Vicente Mártir, ²Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), ³Hospital Lluís Alcanyís. Fisabio, ⁴Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio)

Objetivos

La investigación en vacunas con menores exige su asentimiento para participar. El proyecto I-Consent (H2020) estudia, mediante una revisión sistemática, tres aspectos del asentimiento: la información ofrecida, la comprensión de dicha información, y su capacidad de decisión.

Material y Método

Búsqueda sistemática con PubMed de artículos experimentales, observacionales y teóricos que incluyeran aspectos de información, comprensión y capacidad para asentimiento en investigación con menores publicados desde 2007. Se hizo una primera revisión ciega de los artículos resultantes por parte de dos revisores (por título y resumen). De los artículos seleccionados se hizo lectura crítica y resumen. Se analizó de manera independiente los artículos que hacían referencia a investigación en vacunas.

Resultados

Siete publicaciones (ninguna sobre investigación con vacunas) trataban de la información. Ésta debe adaptarse a la edad del sujeto, desarrollo y estado emocional. Es importante el aspecto comunicativo del asentimiento

La comprensión fue estudiada en 18 publicaciones, nueve de ellas referentes a investigación en vacunas. Lo estudian con entrevistas o encuestas, ninguna validada, y analizan diversos métodos para mejorar la comprensión. Resultados contradictorios respecto a comprensión al usar nuevas tecnologías y modelos mejorados. Los aspectos comunicativos al aportar la información sobre el estudio mejoran la comprensión.

La capacidad del menor para dar su consentimiento fue estudiada en seis publicaciones, (una de ellas sobre investigación en vacunas). Se confirmó la validez del test de MacCAT-CR para asesorar la capacidad de asentimiento, aunque estudios teóricos apoyan métodos basados en la comunicación. La edad sigue siendo la variable más importante para juzgar la capacidad de asentimiento.

Conclusiones

Hay insuficiente evidencia de qué información debe incluirse en los procesos de asentimiento en investigación con menores, así como de herramientas que evalúen su comprensión y la capacidad del menor para la toma de decisiones. Hay muy escasos estudios referidos a investigación en vacunas.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN INVESTIGACIÓN MÉDICA: ANALIZANDO EL PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (PCI)

J. Fons-Martinez¹, M. Cubillo Díaz-Valdés², F. Calvo Rigual³, C. Ferrer Albero⁴, J. Díez-Domingo¹

¹Fisabio. Salud Pública ²GSK ³Hospital Lluís Alcanyis. Fisabio DS Xàtiva-Ontinyent. ⁴Universidad Católica Valencia.

OBJETIVOS

Analizar la influencia del género en:

- ❖ La comunicación sanitario@-paciente
- ❖ La comprensión del Consentimiento Informado (CI) en investigación médica
- ❖ Identificar las preferencias de las mujeres en el PCI

CONTEXUALIZACIÓN

Enmarcado en el proyecto europeo I-Consent (H2020), cuyo objetivo principal es la elaboración de guías o directrices que permitan mejorar el proceso de consentimiento informado en investigación médica, incluyendo a las población vulnerable y aplicando una perspectiva de género.

METODOLOGÍA

Revisión narrativa de la literatura.

- ❖ Búsquedas en bases de datos. Sin limitaciones por fecha. Idiomas: castellano o inglés.
- ❖ Búsqueda en referencias de artículos

RESULTADOS

Diferencias de comunicación según género:

- ❖ Existen modelos de comunicación más masculinos o femeninos. Están relacionados con los roles tradicionales.
- Estilo masculino: orientado al desarrollo profesional y la esfera pública. Usa un estilo directo, transmite seguridad, es competitivo.
- Estilo femenino: orientado a establecer relaciones, generar comprensión y empatía, esfera privada. Usa estilo indirecto, es solidario, inclusivo, afectivo y educado, se considera que muestra inseguridad.
- ❖ Las diferencias no son categóricas.
- ❖ Las personas cambian de estilo según circunstancias.
- ❖ Existen más similitudes que diferencias.
- ❖ Se debe tener en cuenta el resto de condicionantes además del género.

Diferencias comprensión Consentimiento Informado:

- ❖ No existen diferencias o las mujeres tienden a comprenderlo mejor.
- ❖ Comparativamente las mujeres tienden a leer más el CI completo, buscar más información y ser más cuidadosas para evitar la manipulación.
- ❖ La explicación oral es clave en la comprensión y toma de decisión.

Comunicación personal sanitario-paciente:

- ❖ Existen diferencias según género y suelen coincidir con entornos no sanitarios.
- ❖ Pacientes valoran positivamente las características atribuidas a las sanitarias (más orientada al o a la paciente).
- ❖ Sanitari@s se implican comunicativamente más con las pacientes.
- ❖ Pacientes comunican de forma distinta según su género. Suelen aplicar el principio de reciprocidad con el sanitari@. Normalmente más comod@s, comprometid@s, comunicativ@s y asertiv@s cuando hablan con una sanitaria.
- ❖ Positivo que el/la sanitari@ acomode su comunicación, negativa la sobreacomodación.
- ❖ Formas más efectivas para mejorar la comprensión del CI: mejora de los formularios y discusiones extensas.

Preferencias mujeres:

- ❖ Contacto inicial sea su referencia durante toda la investigación
- ❖ Información facilitada de forma grupal e individualmente (ambas), en formato oral y papel (ambas).
- ❖ Más importante la claridad que la cantidad de información.
- ❖ Uso de soportes audiovisuales mejoran homogeneidad y retención de información.

CONCLUSIONES

Se requiere más investigación, no se han encontrado estudios que utilicen CI adaptados en función del género. La comunicación sanitario@-participante es clave. Una adecuada adaptación del proceso de consentimiento informado a las características del/de la paciente (incluyendo género) puede mejorar la comprensión y aumentar su participación en investigación en vacunas.

